

O'SMIRLIK DAVRIDAGI INQIROZLAR

Tojimirzayeva Shohista Ibrohimjon qizi

Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani

Namangan davlat universiteti pedagogika va psixologiya fakulteti

Amaliy psixologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi

shibrohimovnattojimirzayeva@gmail.com

+998937760696

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10117218>

Annotatsiya: Maqolada o'smirlik davrining psixologik jihatdan rivojlanish xususiyatlari, hozirgi kunda shakllanib borayotgan o'smirlik davrining inqirozlari hamda o'smir shaxsining shakllanib, kamolotga erishish yo'llari va unga ta'sir etadigan biologik va ijtimoiy omillarning ta'siri masalalari, olimlar tomonidan o'smirlarga berilgan ta'rif, o'smirlar bilan ishlash bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: o'smir, psixik o'sish, kamolot, jinsiy balog'at, xarakter, xususiyat, o'z-o'zini anglash, ota-ona, pedagog, psixolog, e'tibor, qiziqish, maktab, krizis, konstruktiv, baholanishi, shaxs, struktura.

Davlatimiz rahbari tomonidan yosh avlodni shakllantirishning dastlabki pallasida ta'lim-tarbiya masalasiga alohida e'tibor qaratilayotganligi yosh avlodning yutug'idir. Har qanday mamlakatning ertangi taraqqiyotini uning kuchli bilim va salohiyatga ega, zamonaviy bilimlarni puxta o'zlashtirgan yoshlar belgilab beradi. Ularni global rivojlanishning barcha sohalari va tarmoqlariga hayotbaxsh kuch bag'ishlovchi shiddatli lokomotiv desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Bugun dunyo aholisining 30 foizdan ko'progini yoshlar tashkil etmoqda. Ushbu foizlarning ko'p qismini o'smirlar tashkil qiladi. O'smirlar haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'lish va amaliyotda qo'llash yosh avlod tarbiyasiga berilgan e'tibor desak mubolag'a bo'lmaydi.

Kichik maktab yoshining oxiriga kelib an'anaviy ta'lim tizimida chuqur motivatsion inqiroz kuzatiladi (ba'zan uni motivatsion vakuum ham deb ataladi). Bunda yangi ijtimoiy pozitsiyani egallash bilan bog'liq motivatsiya yo'qoladi (o'qish hayotiy majburiyatlardan biriga aylanadi), o'qishning mazmunli motivlari mavjud bo'lmaydi, shakllanmagan bo'ladi. Inqiroz belgilari quyidagilarda namoyon bo'ladi: maktabga umuman salbiy munosabat, unga borish majburiy emas, o'quv topshiriqlarini bajarishni istamaslik, o'qituvchilar bilan nizolashishlar. Bola o'quv faoliyatida qanchalik kam muvaffaqiyatga erishgan bo'lsa, unga shunchalik og'ir tuyuladi. Maktabda o'quvchining barqaror mavqei shakllangan bo'ladi, ayniqsa qulay bo'lmagan mavqe o'smirlik davriga o'tishda ham saqlanib qoladi. Boshlang'ich sinf davrida bilim, malaka va ko'nikmalarning yetishmasligi tufayli hal qilinmagan qiyinchiliklar o'smirlik davriga o'tishda yanada chuqurlashadi. Bola hal qilishi zarur bo'lmagan, muammolar, topshiriqlarga duch keladi. (O'zini tekshirish va boshqalar bilan solishtirish, har xil o'qituvchilarning talablariga, ta'limning yangi sharoitlariga moslashish). Shunday qilib, rivojlanishning ijtimoiy vaziyatini qayta qurishda turli topshiriqlarni bajarishning asosiy sharti sifatida o'z xislatlari va ko'nikmalariga, "o'ziga yo'nalganlik" vujudga keladi. Bolalar xarakterida kattalikka intilish kuzatiladi. Tengdoshlari bilan muloqot shaxsiy rivojlanishning ko'p jihatlarini belgilay boshlaydi.

O'smirlik 10-11 yoshlardan 14-15 yoshlargacha bo'lgan davrni tashkil etadi. Hozirgi o'smirlar o'tmishdoshlariga nisbatan jismoniy, aqliy va siyosiy jihatdan birmuncha ustunlikka ega.

Ularda jinsiy yetilish, ijtimoiylashuv jarayoni, psixik o'sish oldinroq namoyon bo'lmoqda. Aksariyat o'quvchilarda o'smirlik yoshiga o'tish, asosan, 5-sinflardan boshlanadi. "Endi o'smir bola emas, biroq katta ham emas" ayni shu ta'rif o'smirlik davrining muhim xarakterini bildiradi. O'smirlik — bolalikdan kattalikka o'tish davri bo'lib, fiziologik va psixologik jihatdan o'ziga xos xususiyatlari bilan xarakterlanadi. Bu bosqichda bolalarning jismoniy va psixik taraqqiyoti juda tezlashadi, hayotdagi turli narsalarga qiziqishi, yangilikka intilishi ortadi, xarakteri shakllanadi, ma'naviy dunyosi boyiydi, ziddiyatlar avj oladi. O'smirlik balog'atga yetish davri bo'lib, yangi hislar, sezgilar va jinsiy hayotga taalluqli chigal masalalarning paydo bo'lishi bilan ham xarakterlanadi. Bu yoshda o'smir rivojida keskin o'zgarishlar ro'y bera boshlaydi. Bu o'zgarishlar fiziologik hamda psixologik o'zgarishlardir. Bu bosqichlar o'smirlik yoshini ikki xil davrga — kichik o'smirlik davri va katta o'smirlik davrlariga to'g'ri keladi. Birinchi bosqichda o'smir o'zini "bola"lardan ajratib, endi o'zini kattalar olamiga mansubligini ta'kidlamoqchidek bo'ladi. Kattalar hayotiga kirishga qiziqish o'smirlarning asosiy xarakteristikalarini hisoblanadi. Bu davr uchun kattalarning xatti-harakatlariga taqlid qilish va o'zining mana shu yarashmagan qiliqlariga tanqidiy baho bera olmaslik, uning katta yoshli kishilarga yaqin bo'lishi, yordam berayotgan bir guruh tengdoshlari bilan ortiq darajada bog'liq bo'lib qolishi va shu singari holatlar xarakterlidir. Ikkinchi bosqichda o'smir endi o'zining yosh bola emasligiga shubha qilmaydi va o'zligini aniq anglay boshlaydi, o'z shaxsini ulug'lab, o'ziga xos harakatlar qila boshlaydi. O'smirlarni o'z shaxslari haqidagi fikrlar ko'proq qiziqtiradi, ular o'zlarini bilishga, maqsadli rivojlantirishga, tarbiyalashga harakat qiladilar. O'smirlik davrida ichki erkinlikning o'sishida, o'z-o'zini anglash layoqatlarida, mustaqil xatti-harakatlarida katta sifat o'zgarishlari yuz beradi. Bunday o'zgarishlarning yuzaga kelishida irodaning ham ahamiyati katta. Iroda oliy psixik funktsiya sifatida o'smirning erkin harakat qilish quroli, shuningdek, shaxsi rivojining magistral chizig'i bo'lib hisoblanadi. Bu davrga kelib uning harakatlari o'zi bilan o'rtoq bo'lgan bir guruh tengdoshlariga bog'liq bo'lmay qoladi. O'rtoqlari o'smirlarga o'zi to'g'risidagi noto'g'ri tasavvurlardan qaytib, jiddiy o'ylab ko'rishga uni majbur qilmoqchi bo'lganlarida ham u bemalol rad javobini berishi va o'z fikrida qat'iy turib himoya qilishi mumkin. Bu davrda o'zga kishilarning ichki dunyosiga ortiqcha qiziqish bilan qarash va o'z xatti-harakatlarini o'zi tahlil qilish, o'z-o'zini tarbiyalashning elementlarini yuzaga kelishi mana shu ikkinchi bosqichdagi o'smirlar hayotiga xos xususiyatlardir.

Iqtisodiy va siyosiy sohalardagi barcha islohotlarimizning pirovard maqsadi yurtimizda yashayotgan barcha fuqarolar uchun munosib xayot sharoitlarini tashkil qilib berishdan iboratdir. Aynan shuning uchun ham ma'naviy jihatdan mukammal rivojlangan insonni tarbiyalash, ta'lim va maorifni yuksaltirish, milliy uyg'onish g'oyasini ro'yobga chiqaradigan yangi avlodni voyaga yetkazish davlatimizning eng muxim vazifalaridan biri bo'lib qoladi. Jamiyatimiz rivojlanishining zamonaviy bosqichlarida, ko'proq, ulg'ayib kelayotgan kelajak avlod tarbiyasiga qaratilayapti. Bunda "inson katta miqdordagi bilimlar egasi qilib tarbiyalanib qolmay, balki o'z vatanining sodiq farzandi, mehnati va xulq-atvori jihatidan yuqori madaniyatli shaxsni" tarbiyalash kiradi. Shu sababdan ham o'smirlik davridagi inqiroz va xulq og'ishlari muamosini o'rganish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir. O'smirlik yoshining psixologik xususiyatlari alohida namoyon bo'lgan sharoitlarda ular "o'smirlik kompleksi" va uning kechishi bilan bog'liq tarzdagi xulq-atvor buzilishi "perbertat krizis" degan nom oldi. Adabiyotlar tahlilining ko'rsatishicha, mazkur holat ikkiga: krizis

(inqiroz) va stabil (muqim)ga ajratiladi. Krizis holati o'tkinchi xususiyatga ega bo'lib, bunday "yorqinliklarni" to'rtta; 1 yosh, 3 yosh, 7 yosh va 13 yoshda ko'rish mumkin. O'smirlik yoshidagi krizisning keskin o'tish davri 12-16 yosh deb belgilanib, uning ikki fazasi: negativ (13-14 yosh) va pozitiv (15-16 yosh) deb ataladi. Umuman, o'smir shaxsida juda qisqa vaqt oralig'ida shiddatli tarzda o'zgarishlar seziladi. Krizis eski va yangi psixologik o'zgarishlarning to'qnashuvi oqibati bo'lib, yaxlit holda qaraganda, pozitiv qayta qurilishlar xarakterini kasb etadi. (L.S. Vigotskiy). SHuningdek, o'smirlik davrining pubertat krizislarini konstruktiv baholanishini D.E. Elkonin (1972), V.V. Davidov (1974), A.N. Leontev (1975), D.I. Feldshteyn (1982) larning ishlarida ham uchratish mumkin. O'smir krizis doirasiga kirishi bilan uning shaxs strukturasi rivojlanishida o'ziga xos keskin psixologik siljishning ayrim xususiyatlari: a) krizis boshlanishi va tugashining noaniqligi; b) tarbiyasi qiyinlik ko'rinishlari; v) rivojlanishning negativ xususiyat kasb etishi kabilarda namoyon bo'ladi.

Inqiroz - bu odamning uzoq vaqt davomida o'zidan va tashqi dunyo bilan bo'lgan munosabatlaridan noroziligidan kelib chiqadigan ruhiy buzulq holati. Inqiroz - bu insonning asosiy hayotiy qadriyatlari va ehtiyojlariga ta'sir qiladi, insonning ichki hayotining asosiy xususiyatiga aylanadi va kuchli hissiy tajribalar bilan birga keladi. Odatiy hayot tarzini buzadigan, tartibsiz yoki hatto imkonsiz qiladigan inqiroz odamda n o'z hayotini eng muhim tarkibiy qismlarini qayta ko'rib chiqishni, o'z hayotiy maqsadlarini, boshqalar bilan bo'lgan munosabatlarini, turmush tarzini va boshqalarni qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Inqiroz - bu

inson uchun hayotiy vazifadir va uni hal qilish natijasi ko'pincha hayotning yangi fazilatlarini paydo bo'lishiga aylanadi.

O'smirning tanasini qayta qurish barcha yo'nalishlarda sodir bo'ladi: u intensiv o'sadi, tana vazni va mushaklarning kuchi oshadi, yurak-qon tomir tizimi rivojlanadi.

O'smirlik - balog'atga etishning boshlanishi. O'smirlar organizmidagi morfofunktsional o'zgarishlar qarama-qarshi jins vakillariga qiziqish uyg'onadi. Tez o'sish va fiziologik qayta qurish jarayonida o'smir tashvish, asabiylashish va depressiyani boshdan kechirishi mumkin. Ularning ko'pchiligi ba'zan tananing turli qismlarining o'sish sur'atlari o'rtasidagi nomuvofiqlik va uning nisbatlarining keskin o'zgarishi tufayli o'zlarini noqulay his qila boshlaydi. Balog'at yoshining birinchi belgilarining paydo bo'lishi ko'pincha o'smirlik tajribasiga olib keladi, chunki uning jismoniy va fiziologik rivojlanish darajasi tengdoshlarinikidan farq qiladi. Bo'yi, vazni va tashqi ko'rinishi o'smirlar uchun asosiy tashvish manbai hisoblanadi. O'smirlar idealdan har qanday og'ish haqida tashvishlanishlari mumkin, juda erta yoki kech pishishi.

Ota-onalar o'smirlik davrida qancha o'sayotganini oldindan bilishganida, bu qiyin bosqichga tayyorgarlik ko'rish osonroq bo'lar edi. Lekin ko'pincha o'smirlar o'zlariga nima bo'lganini va nima uchun ular o'zlarini namoyon qilishlarini tushunishmaydi. Qizlar uchun bu 11 dan 16 yoshgacha bo'lgan inqiroz hisoblanadi. O'g'il bolalar ham o'smirlar inqirozidan keyin 12-18 yoshda. O'smir yoshidagi yosh inqirozi o'zini o'zi himoya qilish, to'la huquqli shaxs maqomi uchun kurash kabi maqsadlarni ko'zlaydi hamda zamonaviy jamiyatda erkaklar mustaqillikka bo'lgan talablar yuqoriligi sababli, bolalarda o'smirlik inqirozining muammolari yanada kuchayadi. Xulosa qilib aytganda, bu davrdagi qiyinchiliklardan o'smirlarni osonroq o'tishi uchun ota-ona va sinf rahbar hamda o'qituvchilar ham bu kabi holatlarda o'smirlarni tushunishi, ularga yengilroq o'tishi, stressga berilmasligi uchun ko'maklashishi, suidsidal

holatlarga olib kelmasligi uchun ham doimiy e'tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi shu bilan bir qatorda o'smirlik davrida ularni to'g'ri yo'lga yo'naltirish, biror sohaga, hunarga qiziqtirish, bemani filmlarga taqlid qilishidan asrashimiz, ularga do'stona munosabatda bo'lib yaxshi tavsiyalar berishimiz zarur.

References:

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-smirlik-davri/viewer>
2. <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/download/1710/3270/1659>
3. <https://genderi.org/mavzu-osmirlik-davri-inqirozi-va-uning-psixologik-psixofiziolo.html>
4. <https://azkurs.org/mavzu-osmirlik-va-ospirinlik-reja.html?page=2>
5. Temirov, J. ., & Toshpo'latov , A. (2023). TYUTOR PEDAGOGIK FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI. Наука и инновация, 1(28), 29–32. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/22259>
6. <https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/download/4021/2690>